

OTA KASBNING DAVOMCHISIMAN

Juraqulova Muqaddas Rabbimovna, Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidagi 23-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

1976 yil 10-fevralda Jizzax viloyati Zafarobod tumanida ziyoliy oilada dunyoga keldi. Muqaddas tug'ilganda otasi xizmat safari bilan boshqa shaxrda edi. Bir haftalik bo'lganda safardan qaytgan otasi sakkizinchi farzandi tug'ilganini eshitib juda xursand bo'ldilar. Ota oila a'zosi bo'gan farzandlari va yaqinlarini yig'ib ularga shirinlik ulashdi. Hamma shirinlik bilan ovora bo'lgan payt, bir haftalik chaqaloqning qo'lida otasining qopqoqlari yaltiroq siyohli ruchkasini mahkam ushlab olganini ko'rgan onasi " _Anaa oilamizda yana bitta o'qituvchi bo'ladigan bo'ldi deb "hammani e'tiborini unga qaratdi. Ruchkani qo'lidan olsalar yig'lab qo'lini ruchkaga uzatib xarxasha qilardi hullas ruchkani uni qo'lidan olisholmadilar. Bir haftalik Muqaddasga otasi o'zining peroli siyoh ruchkasini sovg'a qildi.

Vaqtlar o'tib oiladagi bosh farzandlar oliy ma'lumotli bo'lishib ta'lim yo'nalishida ish olib borishi. Muqaddasning Yoshi kichik bo'lsa ham ular ortidan ergashib maktabga borib kelishi, o'qishga bilim olishga ishtiyoqi balandligidan dalolat edi. Shuning uchun ham u o'zidan bir yosh katta bolalar o'qiyotgan sinf xonaga kirib birinchi partaga o'tirib olib, o'jarligidan shu xonadan chiqmasdan darsga qatnashni boshladi. Otasi 1-"b" ustoz bo'lgan Ortig'oy Boliyevaga"- kelib ketib tursin bezor bo'lgach o'zi kelmay qo'yadi "dedi. Ustoz ham rozi bo'ldi. Lekin Muqaddas bir haftani ichida maktab formasi, o'quv qurollari va darsliklarni ham oldirdi. Ustozning ham mehri unga ortib boshladi.

Muqaddasning otasi ustoz Rabbim Boltayev, ikki akasi, kelinoyisi va ikki opasi u ilk qadam qo'ygan bilim dargohi Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi Abu Rayhon Beruniy nomli 3-o'rta maktabda ish faoliyatini olib borishardi. Kelinoyisi birinchi ustoz, otasi tez tez sinf xona eshigidan mo'ralab undan habar olib ketardi. U bor kuchi bilan kichkina nozik barmoqlariga dam bermasdan sinfdoshlaridan ortda qolishni istamay yozishni, harf o'rganishni boshladi. Bir oy davomida maktabdagilarni ham oiladagilarni ham ishonchini oqladi. Ustoz oiladagilariga o'qiyversin yoshi kichik bo'lsa ham sinfdoshlaridan o'zlashtirishi yuqori deb, uni sinfda olib qoldi. Maktab davrida u barcha tadbirlarda, tanlovlarda sport musobaqalarida faollikni qo'ldan bermadi. Maktabning Pioner vojayisi (hozirgi yoshlar ittifoqi yetakchisi lavozimi) ning eng yaqin yordamchisi edi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini boshqarishi, ularni tadbirlarga tayyorlantirishi hamma sinfdoshlarini va o'qituvchilarning ham havasini keltirardi.

1993-yil maktabni a'lo baholarga tamomladi. Onasi uni oppoq halatli hamshira bo'lishini hohlardi. Muqaddasning hohish istagi otasi va birinchi ustozidek yosh avlodga ta'lim tarbiya beruvchi mahoratli, mehribon ustoz bo'lishni orzu va niyyat qilardi. Uning xoxish istagini otasi doimo qo'llab kelgan bu safar ham ota bola xujjatlarni olib Sirdaryo viloyatidagi pedagogika bilim yurtining boshlang'ich sinf yo'nalishiga topshirib, talabalik

baxtiga musharraf bo'ldi. O'qish davomida turmushga chiqib farzandli bo'ldi. Farzandlari bilan qiyin bo'lsada, o'qishni davom ettirdi, chunki oilasining ko'magi ularning daldasi doimo kuch bag'ishlab turdi. U juda sabr toqatli va bardoshli, ilm olishga hohish istagi kuchliligidan unga hayot ajoyib turmush o'rtogini Shokirjon Jo'raqulovni ro'baro qildi. Bu inson uning o'qishini davom ettirishini va undan huddi otasidek ajoyib pedagog yetishib chiqishiga ishonishini takror takror aytib ishonch bildirardi.

O'qishni yakunlab Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidagi 23-umumta'lim maktabiga ishga qabul qilindi. Maktabda "Kutubxona mudirasi", "Yoshlar ittifoqi yetakchisi" lavozimlarida va boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib o'z ish faoliyatini boshladi. Ish faoliyati davomida maktab o'quvchilarining maktabda, tumanda va viloyatda o'tkazilib borilgan turli tanlov va tadbirlarning g'olibi bo'lib yuqori natijalarga erishishiga o'z hissasini kuch g'ayratini ayamadi. Bu mehnatlarini tahsinga sazovor deb bilib 2018 yil Sirdaryo viloyati XTB mudiri va Yoshlar Ittifoqi raisi tomonidan "Ttashakkurnoma" taqdim etildi. Uning yana bir orzusi oliy malumotli boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lish edi, bu orzusi ham 2018 yil ushaldi. Viloyat xalq ta'limi tavsiyasi bilan Guliston Davlat Pedagogika Universiteti Sport tarbiyaviy ishlari va Boshlang'ich ta'lim yo'nalishining talabasi bo'lish baxtiga erishdi. Va nihoyat uning ham o'z sinfxonasi o'zining jajjigina o'quvchilari bo'ldi. Yana bir armoni ikki o'g'lining ham oliy ma'lumotli bo'lishini ularning baxtu iqbolini va kamolini ko'rishdir. "Beshikdan to qabrgacha ilm izlang" bu so'zning zamirida qanchalik ko'p ma'no bor. Beshikdaligidayoq ruchka ushlab oila a'zolarini va otasini hayratga solgani. Uning USTOZ degan sharafli kasb egasi bo'lishi oldindan belgilangandek. Muqaddas Juraqulovning shunchalik muvaffaqiyatga erishishi va hali yana qanchadan qancha shogirdlar yetishtirib o'z maqsadi yo'lida chekinmasdan yosh avlodga ta'lim tarbiya berib oliy toifali Xalq ta'limi a'lochisi unvoniga sazovor ustoz bo'lishi maqsadidir. Hayoti va ish faoliyati davomida doimo o'z kasbidan, ya'ni ota ksbini davom ettirib faxrlanib yashayotgan bu zamondoshimizga omadlar tilaymiz.

